

Theory and Criticism of Literature and Arts

Vol. 1, No 1
(February 2017)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

February 2017

Vol. 1, No 1

Copyright © 2017 TCLA
Theory and Criticism of Literature and Arts
Swiss Academic Journal, Universität Zürich,
Romanisches Seminar, Zürichbergstrasse 8
CH-8032 Zürich
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Stammheim Missal, Hildesheim ca. 1170
LA, Getty Museum, Ms. 64, fol. 117r. Digital image courtesy of the
Getty's Open Content Program.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EXECUTIVE EDITOR

Prof. Dr. Luciano Rossi

University of Zurich

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Prof. Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Prof. Dr. Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California,
Los Angeles*

Prof. Sergio Rossi, *Università di Roma La Sapienza*

CONTENTS

FOREWORD

The Editors, 3

INSIGHTS

L'avènement du lyrisme médiéval au temps des abbayes saxonnes: *Las quin sun sparvir astur* ("Hélas! Pourquoi ne suis-je un épervier-autour?").

Luciano Rossi, 4-15

FOCUS

Thomas Becket's letters from his exile and their French text.

Leena Löfstedt, 16-125

DEBATES

Suoni, musica, armonia: riflessioni sull'intelaiatura melodica della *Commedia*.

Carla Rossi, 126-183

Genealogia del bonaventuriano *vedere in speculo*.

Carlo Chiurco, 184-250

Santa Francesca, Antoniazio, Melozzo e le due Rome del Quattrocento.

Sergio Rossi, 251-277

REVIEWS

NATASCIA TONELLI, *Fisiologia della passione. Poesia d'amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio*, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini (Archivio Romanzo 31), 2015, pp. XVI-253.

Enrico Fenzi, 278-303

FOREWORD

Our Journal's title recalls, a little nostalgically, *Teoria e Critica / Theory and Criticism*,¹ a periodical co-founded by Luciano Rossi in 1972. It aims to explore, in a non-dogmatic way, different gnoseological and expressive statutes of various features of the artistic production in terms of polysemic semantic relations.

Because of the specific competencies of the editorial staff, philological and hermeneutical methods are privileged without neglecting, occasionally, some new trends in criticism.

The Editors

¹ Quadrimestrale di teoria e critica della letteratura diretto da Angela Giannitrapani, Borivoje Markovic, Luciano Rossi, Roma, 1972.

Sergio Rossi

Università di Roma

La Sapienza

SANTA FRANCESCA,
ANTONIAZZO, MELOZZO E
LE DUE ROME DEL
QUATTROCENTO

ABSTRACT

A distanza di vent'anni dal Convegno internazionale di studi sullo stesso tema, tenutosi presso l'Università di Roma "La Sapienza", l'Autore riprende e approfondisce la riflessione sui due massimi esponenti della bifronte cultura artistica del '400 romano: Melozzo da Forlì e Antoniazio Romano.

Da una parte si ha la Roma ufficiale, della curia e del potere papale, dall'altra quella delle corporazioni, di cui Francesca Bussa dei Ponziani, più nota come Santa Francesca Romana, è la principale protagonista dal punto di vista caritativo e spirituale.

KEY WORDS: *Melozzo da Forlì, Antoniazio Romano, Santa Francesca Romana.*

Nella Roma del XV secolo, come ho dimostrato in alcune mie precedenti pubblicazioni¹⁰⁸, si confrontavano due realtà opposte, eppure complementari: quella ufficiale del potere papale e della

¹⁰⁸ Sul concetto di “due Rome del ‘400” si veda *Le due Rome del Quattrocento. Melozzo, Antoniazio e la cultura artistica del ‘400*, atti del Convegno (1996) a cura di chi scrive e di Stefano Valeri, Lithos editrice, Roma 1997 e in particolare il mio saggio *Tradizione e innovazione nella pittura romana del Quattrocento: i maestri e le loro botteghe*, pp. 19-39 e ancora, sempre di chi scrive, *Antoniazzo e Marcantonio Aquili nella Roma di Andrea Bregno*, in *Andrea Bregno. Il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento*, a cura di Claudio Crescentini e Claudio Strinati, Firenze 2008, pp. 400-413. Come è noto la “riscoperta” critica di Antoniazio si deve a Roberto Longhi nel 1927: *In favore di Antoniazio Romano*, in «Vita Artistica», II, 11-12, pp. 226-233, ora in *Opere complete. Saggi e ricerche-1925-28*, Firenze 1967, pp.245-256. A tutt’oggi il regesto più completo delle opere di Antoniazio rimane però la monografia di Anna Cavallaro, *Antoniazzo Romano e gli antoniazzeschi. Una generazione di pittori nella Roma nel Quattrocento*, Udine 1992, di cui può considerarsi il seguito ideale la recente mostra *Antoniazzo Romano. Pictor Urbis* (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, 1-11-2013/2-2-2014) e il relativo catalogo della Silvana editoriale, Milano 2014, entrambi a cura di Anna Cavallaro e Stefano Petrocchi. Si vedano inoltre, Antonio Paolucci, *Antoniazzo Romano: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1992 e Sergio Guarino, *Rinascimento a Roma. La pittura da Gentile da Fabriano al Giudizio di Michelangelo*, Milano 2004.

“Renovatio Urbis” e quella “ufficiosa” delle corporazioni, delle confraternite e di ciò che oggi potremmo definire il “ceto medio”.

Uno dei massimi interpreti, in pittura, della prima realtà è Melozzo da Forlì, di cui ci occuperemo tra poco.

Antoniazio Romano è invece il pittore dell’altra Roma, alfiere di una cultura devozionale e “provinciale”, che in qualche modo si opponeva alle profonde innovazioni culturali e politiche introdotte dai grandi papi umanisti del XV secolo; è ormai appurato come il suo conservatorismo sia frutto di una scelta ideologica prima che stilistica.

Ce lo conferma, tra le altre, anche la tarda *Annunciazione con il cardinal Torquemada che dota le fanciulle povere*, commissionata dalla confraternita dell’Annunciata alla Minerva ed eseguita tra il dicembre del 1499 ed il marzo del 1500, ancora ubicata nella chiesa di S. Maria sopra Minerva [tav.1].

Siamo qui di fronte al capolavoro estremo del pittore romano, dove rinnovamento e tradizione si saldano in un *unicum* dall’andamento fiabesco, che riconduce la scena entro una dimensione atemporale, ma al tempo stesso di quasi cronachistica attualità.

Su tutto domina un fondo d’oro preziosamente arabescato ed ormai anacronistico ad una data come quella del 1500, che però non è semplice fondale, ma diviene esso stesso potente diffusore di luce. Il bellissimo angelo annunciante è tutto mutuato su prototipi toscani (Ghirlandaio, Leonardo, Filippino Lippi) e testimonia come Antoniazio non ignori le novità esterne, pur riconducendole sempre entro l’alveo del suo stile solenne e ripiegato in un continuato, quasi estenuato, raffinamento. Così la dolcissima Vergine è l’ennesima

variazione su un tema tante altre volte eseguito, eppure palpita, nell'arcuarsi della mano, nel muoversi delle vesti, di sottili inquietudini mai prima affiorate.

Ma poi la scena improvvisamente muta, come una frase detta in volgare in una predica tutta in latino, per la presenza delle giovani, candide, "zitelle" da dotare e che sono introdotte dalla figura minuscola, altro retaggio medievaleggiante, del cardinal Torquemada, che si spoglia qui delle vesti dell'intransigente teologo per assumere quelle molto più private del caritatevole devoto.

Indubbiamente questa presenza merita qualche osservazione aggiuntiva: Juan de Torquemada (Johannes de Turrecremata), domenicano, nato a Valladolid nel 1388, zio dello spietato inquisitore Tomás, fu un insigne teologo formatosi alle scuole di Salamanca e Parigi e un convinto sostenitore del principio del primato papale contro le teorie conciliariste; trasferitosi a Roma nel 1431 fu creato cardinale nel 1439 da Eugenio IV e morì città papale nel 1468.

Profondo conoscitore delle fonti del diritto canonico fu autore, tra l'altro, del primo libro illustrato stampato in Italia, a Subiaco, le *Meditationes* del dicembre del 1467¹⁰⁹. Egli però, come si diceva, non è stato solo un illustre teologo, ma anche un religioso impegnato in attività caritatevoli, tanto da aver fondato nel 1460 proprio la Confraternita dell'Annunciata alla Minerva, committente del dipinto, e averne dettato gli statuti.

¹⁰⁹ Si veda al proposito Paola GUERRINI, *Le illustrazioni degli incunaboli romani*, in *Le due Rome*, cit. pp. 193-202.

È proprio in questa veste, che compare nell'*Annunciazione*, pur essendo morto da oltre trent'anni; ma sicuramente la sua presenza è anche un omaggio, sia pure indiretto, al papa Borgia.

Dunque, ancora una volta, in Antoniazio passato e presente di saldano in un *unicum* inscindibile, testimonianza altissima di una di quelle “due Rome” di cui si occupa questo intervento.

L'altra Roma, quella della “Renovatio Urbis” dei papi umanisti ed in particolare di Sisto IV, trova il suo massimo esponente in Melozzo da Forlì, come dimostra quella sorta di manifesto ufficiale della politica sistina che è il celebre affresco raffigurante *Sisto IV consegna le chiavi della biblioteca vaticana a Bartolomeo Platina*, databile al 1477 circa, già ubicato nella sala latina dell'appena costituita biblioteca ed ora staccato e conservato presso la Pinacoteca Vaticana [tav.2]. Ecco allora nel sapientissimo gioco prospettico di Melozzo, proporsi altrettante cifre di *un'aula pontificia* dove potrebbero rivivere i fantasmi dell'antichità. «E' un gioco di architetture che occupa la metà assoluta dell'affresco, e che vuole essere la proposta dell'ambiente ideale ma reale dove si muovono i sei personaggi sovrastati dalla colonna di granito verde con il capitello corinzio, che è il centro ottico dell'immagine e che scandisce a destra i chierici e a sinistra i laici: Raffaele Riario [o più probabilmente Pietro Riario], Giuliano della Rovere, Girolamo Riario, Giovanni della Rovere. E con gli occhi fissi sul pontefice il Platina che indica l'epigrafe da lui dettata. Sono duri distici elegiaci, che hanno un orizzonte soltanto romano, che raccontano un pontificato in modo significativo solo

romano e urbano: chiese, ospedali, strade, piazze, mura vaticane, e soprattutto la Biblioteca»¹¹⁰.

Roma dunque, la città di Sisto IV còlta nella quotidiana realtà dei suoi ponti, delle sue strade, delle sue chiese, è la vera protagonista, anche se indiretta, dell'affresco. Eppure Melozzo, attraverso la sua sapiente e rigorosa visione prospettica che spinge l'occhio dello spettatore a soffermarsi (dopo aver ammirato i personaggi e le architetture) sulle due finestre aperte sul cielo terso che fanno da fondale al dipinto, sembra volerci ammonire che questa Roma sistina non è una città come tutte le altre, ma è anche un simbolo di valori universali che ne proiettano l'autorità spirituale su tutto il mondo.

Questo messaggio è affidato anche alla solare limpidezza cromatica dei grigi, degli azzurri, dei bianchi, dei porpora, che ci fa come sentire il fruscio delle stoffe e il vociare sommesso dei protagonisti. Questi ultimi, all'interno del loro edificio tutto modulato secondo i ritmi architettonici di Leon Battista Alberti, si muovono come se fossero sul proscenio di un teatro. E se è vero che le figure ci appaiono come bloccate, è anche vero che questa fissità ha un senso opposto a quella antoniazzesca: qui è come se i personaggi si fossero messi in posa per un attimo, per essere immortalati dal flash di un fotografo, e debbano poi riprendere a muoversi sulla scena; in Antoniazzo le figure vivono in eterno bloccate nella loro dimensione atemporale.

¹¹⁰ Massimo MIGLIO, *Tradizione storiografica e cultura umanistica nel "Liber de vita Christi ac omnium pontificum"* in Bartolomeo Sacchi il Platina, atti del convegno, Padova, 1986, p. 64.

Venendo poi al senso più profondo dell'affresco, indubbiamente il Platina, inteso come personificazione della cultura umanistica, vi assume un ruolo centrale. Egli è però inginocchiato e come sottomesso davanti al pontefice di cui riconosce l'autorità superiore: come dire che la cultura umanistica può svolgere un proprio ruolo solo se è sottoposta alla gerarchia ecclesiastica. Roma può essere una nuova Atene a patto che sia prima di tutto una nuova Gerusalemme, e l'affresco propugna questi significati anche attraverso l'esaltazione esplicita, che a noi può oggi perfino apparire spudorata, di tutti quelli che sono i cardini della politica sistina, primo fra tutti il nepotismo; e poi il rilancio dell'edilizia urbana, la riabilitazione della burocrazia curiale, il ruolo decisivo che le arti e le lettere assumono sotto il pontificato del della Rovere.

Tornando all'altra Roma della mia indagine, se essa trova in Antoniazio il suo massimo esponente artistico, ha invece in Francesca Bussa dei Ponziani, più nota come Santa Francesca Romana, la principale protagonista dal punto di vista caritativo e spirituale.

Copatrona di Roma, Francesca visse in una Roma turbata da lotte fratricide, carestie, epidemie e la sua opera non si limitò all'aiuto materiale dei più poveri, per i quali trasformò la sua casa in ospedale, ma si estese alle necessità morali dei suoi concittadini, sedando le contese, pacificando i nemici, svolgendo un altissimo magistero spirituale.

La Santa nacque nell'Urbe nel 1384 nel centralissimo quartiere di Parione dalla nobile famiglia Bussa de' Leoni; dodicenne andò in sposa, contro il suo volere, al nobile Lorenzo de' Ponziani appartenente a una ricca famiglia di "bovattieri" del rione di

Trastevere. Ebbe tre figli, gli ultimi due dei quali, Giovanni Evangelista e Agnese, morirono di peste in tenera età. Insieme alla cognata Vannoza iniziò presto, dapprima segretamente, poi sempre più esplicitamente, un'intensa pratica di carità che la portò, nel 1425, a fondare nella basilica di S. Maria Nova nel Foro romano una libera comunità di Oblate, che si impegnavano ad una vita di virtù e di carità, secondo la Regola Benedettina, pur mantenendo comunque i quotidiani rapporti di convivenza in famiglia e osservando i propri obblighi sociali. Dal 1433 la comunità si trasferì a Tor de' Specchi, sotto il Campidoglio, dove si trova tuttora, e Papa Eugenio IV concesse alle Oblate di possedere una casa, di eleggersi un presidente, di associarsi con altre donne, di scegliersi un confessore, riconoscendo quindi loro un largo margine di autonomia decisionale; dopo la morte del marito nel 1436, Francesca si ritirò a Tor de' Specchi dove morì nel 1440.

La nostra santa esercitò un'influenza di grande valore in scrittura, parole e immagini sull'intera collettività romana, di ogni ordine e ceti sociale e non è certo un caso se furono proprio Antoniazio e la sua cerchia gli autori degli affreschi dedicati alla sua vita che decorano le quattro pareti della cosiddetta "chiesa vecchia" di Tor de' Specchi.

In realtà i cicli di immagini sono due: il primo, che occupa per intero l'Oratorio ed è datato 1468 è disposto su due registri sovrapposti entro riquadri scanditi da candelabre a monocromo e comprende 25 scene accompagnate da un'iscrizione in volgare romanesco che illustra il soggetto trattato. Il secondo gruppo di affreschi, dipinti a monocromo su terra verde, è invece situato nell'adiacente refettorio e si compone di 10 riquadri dedicati alla

Battaglia di Francesca contro gli spiriti maligni; reca la data del 1485 ed è riconducibile ad un anonimo Maestro fiorentino di scuola ghirlandaiesca ed a suoi probabili aiuti.

Il ciclo dell'Oratorio inizia con la cosiddetta *Oblazione di S. Maria Nova* la cui iscrizione così recita: *Como la beata Francesca con tucte le soe figliole i(n) Cristo presente et future se offerivo allo mo/nasterio de S(an)c(t)a Maria nova de l'ordine de monte Oliveto socto la regola de sancto Benedecto* [tav.3]. Si chiude con il *Funerale della Santa* accompagnato da questa scritta: *Essendo lo sacrosa(n)to cuorpo della b(ea)ta Fran(ces)ca più di sopra ter(r)a nella chiesa de s(an)c(t)a Maria nova alla quale con(cu)rrendo i(n)numerabili puopoli per lo odore della soa/s(an)c(t)issima vita lo ete(r)no Dio se degnavo p(er) li periti de essa b(ea)ta demustrare molti (et) stupe(n)di miracoli de varie (et) antiquate i(n)fe(r)mità. FINIS MCCCCLXVIII* [tav.4]. Vi è infine un'ultima scena, di grande potenza evocativa, ancorché di ingenua resa stilistica, dedicata alla *Visione dell'Inferno* della Santa: *Como la Beata Francesca fu menata in visione da l'angilo Raphaelle ad vedere l'oribilità dello inferno/ mostravo in que modo sonno punite et cruciate le anime per ciaschedun peccato* [tav.5].

Le fonti degli affreschi e delle iscrizioni sottostanti sono i cinque *Tractati* in volgare romanesco scritti nel 1469 da Giovanni Mattiotti, parroco di S. Maria in Trastevere e confessore della Santa¹¹¹, al quale lei stessa aveva confidato le sue visioni; altre fonti sono inoltre la *Vita* in latino, premessa alla versione dei testi appena citati, scritta probabilmente da fra' Ippolito abate di S. Maria Nova, e infine gli

¹¹¹ Finalmente pubblicati da Rossella INCARBONE GIOMETTI, «*Tractati della vita et delle visioni*» di Santa francesca Romana, Roma 2014.

atti dei *Processi* di beatificazione della Santa, che si dipanano dal 1440 al 1453; e che precedono di quasi due secoli la Canonizzazione risalente al 1609. Come scrive Laura Fortini: «I *Tractati* in volgare costituiscono la prima, originalissima testimonianza scritta di quanto Francesca Romana esperì del divino attraverso le visioni estatiche, le battaglie contro gli spiriti maligni, la discesa agli inferi e al purgatorio e ci sono stati tramandati da due manoscritti; il primo conservato presso l'Archivio Segreto Apostolico Vaticano (AA I-XVIII 3350), è un testimone probabilmente destinato ad un uso pubblico in vista del processo di canonizzazione e reca la data 1469 ma è stato pubblicato nella seconda metà dell'Ottocento da Mariano Armellini; il secondo testimone, segnalato agli inizi del Novecento, consta di un manoscritto conservato nell'Archivio del Monastero di Tor de' Specchi, probabilmente anteriore all'altro e rivolto ad un uso interno alla comunità delle Oblate»¹¹².

Giustamente la stessa studiosa osserva poi come mentre negli affreschi dell'Oratorio, e quindi nelle scene dei miracoli, Francesca è sempre accompagnata o dalla cognata Vannoza o da altre consorelle, proprio per farla assurgere a modello di vita e di carità terrena tutto immerso nella realtà della Roma del suo tempo, nel Refettorio la Santa «è raffigurata da sola (unico suo conforto l'angelo, mediatore con il divino), metafora di una città che l'ha assunta ormai a proprio simbolo autorevole, al di là del municipio e della curia, mentre combatte per il bene contro il male»¹¹³

¹¹² Laura FORTINI, *L'esperienza mistica di Santa Francesca Romana*, in *Le due Rome*, cit., p. 184.

¹¹³ *Ibidem*, pp.188-189.

In questa sede, comunque, è sul primo dei due cicli che si concentra il nostro interesse. Si tratta in effetti di una serie di dipinti che seguono un registro narrativo e popolareggiante, con un evidente legame con la miniatura dell'epoca. Sebbene sul ruolo esatto che Antoniazzo ha rivestito in questa decorazione il parere della storiografia è tutt'ora discorde, io sono convinto che la presenza dell'Aquili, come capocantiere nonché esecutore almeno parziale degli affreschi, non possa più essere messa in discussione. Innanzi tutto va detto che le architetture degli sfondi, particolare finora trascurato dalla storiografia, spesso di alta qualità, anche se non sempre prospetticamente perfette, sono di un pittore che ha diligentemente preso a modello gli affreschi dell'Angelico nella Cappella Niccolina e quindi può anche ipotizzarsi appartenere alla cerchia di Benozzo Gozzoli, tanto più che alcune vedute di interni ci rimandano addirittura alla cerchia di Masolino nella Cappella Branda in S. Clemente, confermando dunque una matrice "toscana" per questa parte degli affreschi.

Per quel che riguarda le figure, esse sono state dipinte da diverse mani, alcune delle quali possono rientrare anch'esse nell'orbita benozzesa, mentre altre appaiono decisamente inesperte.

Tuttavia, come osservavo poc'anzi, il ruolo preminente nell'intera decorazione spetta sicuramente ad Antoniazzo, la cui autografia, almeno per i brani di maggiore solennità e forza espressiva, deve ritenersi sicura. Penso in particolare all'affresco della parete d'altare con *La Madonna, il Bambino e i Santi Benedetto e Francesca* [tav.6], dove il confronto tra la Vergine e il Bambino e le analoghe figure della coeva *Madonna del latte* del Museo Civico di Rieti [tav.7] è così stringente da rendere le perplessità di alcuni critici

circa la paternità antoniazzesca veramente incomprensibili; e valga per tutti questa citazione da Claudio Strinati: «Quindi è da ritenere che per Antoniazzo gli affreschi di Tor de' Specchi siano stati piuttosto una fonte di ispirazione se si paragonano appunto queste opere, in sé perfettamente compiute e di finissima e tutt'altro che popolare qualità [sic!], alla *Madonna* di Rieti, tavola di buon livello e di cultura affine agli affreschi di Tor de' Specchi ma meno evoluta»¹¹⁴.

Ora la verità è esattamente all'opposto ed è cioè la tavola reatina il modello colto e gli affreschi romani la loro versione "meno evoluta", sia pure con le eccezioni che andrò via via precisando.

Ad esempio il bel riquadro, con *La Piccola risanata*; o ancora quello della *Gamba guarita* o ancora *Il giovane massacrato e risorto*, dove il nostro A. deve aver quanto meno impostato la scena e dipinto le figure principali, lasciando magari alcuni dettagli esecutivi ai suoi collaboratori. Va poi rilevato come anche nei brani che noi riteniamo dipinti personalmente dall'Aquila quel tono maggiormente narrativo che si riscontra in questi dipinti rispetto all'Antoniazzo più raffinato delle coeve pale d'altare può farsi risalire ad una committenza più arcaica e dai gusti più arretrati piuttosto che alle limitate capacità esecutive dell'autore delle scene in questione.

Quando egli esordisce, nella Roma di metà del secolo, la produzione pittorica locale appariva oltremodo arretrata, come dimostrano, ad esempio, il *Redentore e i SS. Pietro e Paolo* nella

¹¹⁴ Claudio STRINATI, *Linee di tendenza nella pittura a Roma del Quattrocento*, in *Il '400 a Roma. La Rinascita delle Arti da Donatello a Perugino*, a cura di Maria Grazia BERNARDINI e Marco BUSSAGLI, vol. I, Milano 2008, p. 48.

chiesa di S. Maria delle Grazie a Capena dipinta da Antonio da Viterbo nel 1451 o *La Madonna col Bambino e i SS. Michele e Giovanni Battista* in S. Barbara dei Librai, firmata LEONARDUS “pentor de Roma” e datata 1453 [tav.8], che certo nulla potevano insegnare ad Antoniazzo; allo stesso Leonardo, di recente, è stato accostato l'affresco, oggi staccato, della Cappella del Crocifisso di Santa Cecilia in Trastevere con *La Madonna, il Bambino e i SS. Giorgio e Scolastica*, e a lui vanno a mio avviso restituiti alcuni affreschi (*Crocifissione, Cristo deposto nel sepolcro, Salvatore benedicente*) del Complesso monastico di Santa Maria Nova oggi attribuiti ad Antonio da Viterbo, ma il cui benozzismo tradotto in chiave popolana e “ruspante”, se mi si passa un termine poco scientifico ma efficace, si adatta molto meglio a Leonardo che al goticismo statico e quasi metafisico del pittore viterbese [tav.9]. Che poi questo artista quasi a noi sconosciuto possa essere proprio quel Nardo di Benedetto fratello di Antoniazzo che compare negli Statuti della Compagnia di S. Luca del 1478 è un'ipotesi, finora mai da alcuno formulata, ma che a me sembra debba essere presa in seria considerazione.

Tornando al ciclo delle Oblate può anche individuarsi, proprio fra gli esecutori meno abili citati prima, un nome preciso, che è da ricondursi appunto a Leonardo da Roma. Infatti, confrontando proprio la *Madonna e Santi* ora nella chiesa di Santa Barbara dei Librai e anche gli affreschi di Santa Maria Nova a lui prima riferiti, con alcune scene di Tor de' Specchi, come *L'oblazione di S. Francesca; S. Francesca presa per mano da Gesù; S. Francesca rende l'anima a Gesù* o *Il funerale di S. Francesca*, vi troviamo le medesime figure imbambolate e goffe trattate quasi come fantocci e il

medesimo benozzismo di seconda o terza mano che caratterizza proprio questo pittore.

Vediamo ora di soffermarci nel dettaglio su alcune di quelle scene che riteniamo di più stretta pertinenza antoniazzesca, iniziando dal riquadro con *Un braccio tronco guarito*, la cui scritta dipinta sul margine inferiore dell'affresco così recita: *Tornando la b(ea)ta Fran(ces)ca dalla chiesa di Sancto Janni trovavi che nello ponte sancte Marie era taglia/to ad uno quasi tucto lo braccio essa beata mossa ad compassione tocca(n)dolo subito fu sanato* [tav.10]. Questa didascalia, come scrive Carlo Morlacchi nel suo bel libro *Ortopedia ed Arte*, vera miniera di spunti e informazioni per altro completamente ignorati da noi storici dell'arte «indica non soltanto che si trattò di amputazione subtotale, ma anche che la guarigione fu istantanea. Un'altra tradizione racconta invece che la santa, incontrando il ferito, lo fece portare a casa sua, lo curò e lo risanò, probabilmente usando un unguento di sua composizione che ancora, per devozione e antica tradizione, viene preparato dalle Oblate del Convento dove si conserva l'affresco. Indipendentemente dal tempo occorso per la guarigione, il dipinto induce ad identificare nell'episodio una precocissima anticipazione degli interventi di reimpianto di arto che solo attualmente sono entrati nel corredo terapeutico dell'ortopedia grazie all'introduzione della microchirurgia vascolare e nervosa»¹¹⁵

E in un altro riquadro si legge *Ad uno chiamato Pavolo fuoro date nove fe(r)ite che stava p(er) morire como la b(ea)ta Francesca li fece*

¹¹⁵ Carlo MORLACCHI, *Ortopedia e Arte*, Roma 1997, p. 74.

lo/segno della croce fu subito sanato e rimaseli lo segno della croce nello ginuocchio fin che visse [tav.11]. Anche qui l'intervento della santa ha guarito *subito* le ferite. «Il sangue che, con accentuato verismo, cola a terra dalla testa e dalla mano del ferito, che si presenta a Francesca sostenuto dalle braccia dei compagni, viene arrestato con l'affettuosa imposizione delle mani. L'armonica composizione si conclude con la scena del ferito che, prodigiosamente guarito, viene invitato dalla mano destra della santa ad inginocchiarsi, promettendo di non lasciarsi più coinvolgere in risse e fatti d'arme, molto frequenti nella Roma del '400. I lineamenti della santa e delle sue consorelle sembrano raggiungere qui una delicatezza e un'intensità poetica che fanno ipotizzare in questo caso un intervento personale del Maestro»¹¹⁶

Naturalmente i miracoli di Francesca continuano a ritmo serrato e possiamo qui solo citarli rapidamente: guarigione, sempre con l'imposizione delle mani, di un giovane gobbo; di una paraplegica; di una fanciulla muta [tav.12]; di un certo Paolo affogato nel Tevere e resuscitato; di un cavaliere gravemente ferito alla testa e subito risanato; ancora di un tale chiamato Gianni con una gamba in cancrena guarito col solito unguento. Dunque, come in un film neorealista degli anni '50, la Roma che ci trasmettono queste immagini è quella di una città autentica e contraddittoria, piena di risse, carestie, fermenti, ma anche di tanta Misericordia; una Roma, alla fin fine, abbastanza simile a quella odierna.

¹¹⁶ *Ibidem*, p.91.

Tavole

[1. Antoniazio Romano, *Annunciazione con il cardinal Torquemada*, Roma, S. Maria sopra Minerva]

[2. Melozzo da Forlì, *Sisto IV consegna le chiavi della biblioteca vaticana a Bartolomeo Platina*, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana]

[4. Antoniazio Romano e aiuti, *Funerale di S. Francesca*, Roma, Convento di Tor de' Specchi]

[5. Antoniazio Romano e aiuti, *Visione dell'Inferno*, Roma, Convento di Tor de' Specchi]

[6. Antoniazio Romano, *La Madonna, il Bambino e i Santi Benedetto e Francesca*, Roma, Convento di Tor de' Specchi]

[7. Antoniazio Romano, *Madonna del latte*, Rieti, Museo Civico]

[8. Leonardo da Roma, *La Madonna col Bambino e i SS. Michele e Giovanni Battista*, Roma, S. Barbara dei Librai]

[9. Leonardo da Vinci (attr.), *Cristo depresso nel sepolcro*, Roma, Santa Maria Nova]

[10. Antoniazio Romano e aiuti, *Un braccio risanato*, Roma, Convento di Tor de' Specchi]

[11. Antoniazio Romano e aiuti, *Il giovane Paolo risanato*, Roma, Convento di Tor de' Specchi]

[12. Antoniazio Romano e aiuti, *Il miracolo di una giovane muta*, Roma, Convento di Tor de' Specchi]